

ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОЛЬЗЫ ЛАМИНИРОВАНИЯ БРОВЕЙ: АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА ВНЕШНИЙ ВИД БРОВЕЙ

Погребная Анастасия Павловна

Индивидуальный предприниматель, Грузия, г. Батуми

***Аннотация.** В данной статье рассматривается комплексный анализ процедуры ламинирования бровей, включая оценку рисков и потенциальных преимуществ для пользователей. Обыгрывая заблуждения и обоснования выбора данной косметической процедуры, автор проводит детальный обзор исходных данных, касающихся состава используемых средств, их воздействия на волосы и кожу. Исследуется влияние ламинирования на внешний вид бровей, включая их форму, густоту и общий эстетический результат. Также рассматриваются возможные повреждения волос и другие негативные последствия, связанные с выполнением процедуры. Основное внимание уделяется тому, как правильно подходить к выбору мастера и средств для ламинирования, чтобы минимизировать риски и максимально увеличить эффект от процедуры. Статья будет полезна как профессионалам в области косметологии, так и широкому кругу читателей, заинтересованных в уходе за своей внешностью.*

***Ключевые слова:** брови, ламинирование, процедура, внешний вид бровей, эффект от процедуры, косметология.*

Актуальность исследования

Ламинирование бровей стало одной из самых популярных процедур в сфере красоты за последние несколько лет. Эта техника поможет улучшить внешний вид бровей, делая их более ухоженными и выразительными. В условиях современного ритма жизни, когда у многих женщин нет времени на ежедневный макияж, возможность длительного сохранения красивой формы и текстуры бровей без дополнительных усилий является крайне привлекательной.

Однако, несмотря на широкое распространение процедуры, существует недостаток объективных данных о ее реальных рисках и пользе. Многочисленные отзывы пользователей и рекламные материалы часто концентрируются на положительных аспектах, в то время как потенциальные негативные последствия, такие как повреждение волосков или неблагоприятное воздействие на

кожу, обсуждаются гораздо реже. Кроме того, результаты процедуры могут значительно варьироваться в зависимости от исходного состояния волосков в бровях и кожи, что подчеркивает важность индивидуального подхода.

Также важно учитывать, что в индустрии красоты постоянно появляются новые методики и составы для ламинирования, что требует постоянного анализа и обновления информации о безопасности и эффективности процедуры. В связи с этим становится актуальным провести комплексное исследование, которое позволило бы объективно оценить все аспекты ламинирования бровей, включая анализ исходных данных и влияние процедуры на внешний вид бровей.

Цель исследования

Целью данного исследования является всесторонняя оценка рисков и пользы процедуры ламинирования бровей с учетом исходных данных, таких как тип волосков, состояние кожи и предыдущие процедуры. Исследование направлено на выявление факторов, влияющих на результаты ламинирования, а также на анализ возможных негативных последствий, связанных с данной процедурой.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются статьи и критические обзоры, а также исследования, посвященные теме ламинирования бровей.

Методы исследования: метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Ламинирование бровей как косметическая процедура появилось относительно недавно, около 2017-2018 годов, однако оно быстро завоевало популярность благодаря способности сделать брови более выразительными и ухоженными без необходимости ежедневного использования макияжа. Эта техника пришла в индустрию красоты из профессиональных салонов и постепенно стала доступной для широкого круга клиентов. Процесс ламинирования бровей заключается в нанесении специального состава, который разрушает

дисульфидные связи в волосе, делая его состояние мягким и податливым, благодаря чему брови можно уложить в любую форму и в любое направление без специальных гелей для бровей. В отличие от традиционного окрашивания ламинирование сохраняет результат на долгий срок, так как дисульфидные связи не восстанавливаются до исходного состояния, а значит, пока не обновятся все волоски в бровях эффект будет сохраняться. Но чем больше вырастает своих волосков без воздействия ламинирования, тем менее будет выраженный эффект.

Виды ламинирования бровей, их преимущества и недостатки представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды ламинирования бровей

№ п/п	Виды ламинирования	Преимущества	Недостатки
1	Естественное моделирование	Укладка непослушных бровей с сохранением естественного вида волоска	Возможен ожог кожи и волоса
2	Яркое моделирование	Помимо укладки непослушных бровей делается окрашивание волоска и/или кожи для яркого эффекта	Помимо ожога кожи и волоса есть риск пересушить волос, что приведет к его облому

От типа волоска зависит эффект ламинирования бровей, эстетичный вид и возможность выполнить процедуру:

1. Тонкий, стекловидный волосок.

Здесь будет самый красивый и эстетичный эффект, ламинирование держится дольше всего благодаря легкому весу волоска.

2. Пористый волос.

Такой волос сложно уложить гелем, поэтому, ламинирование сделает их более послушными и покладистыми.

3. Толстый, плотный волос.

В данном случае ламинирование не даст нужного эффекта, но процедура сделает волос более мягким и его можно будет легко зафиксировать дополнительно гелем.

4. Ослабленный, поврежденный волосок или кучерявый волос.

В данном случае ламинирование противопоказано, так как оно испортит волос.

Процедура ламинирования бровей включает несколько этапов, каждый из которых играет ключевую роль в достижении желаемого результата. Вначале брови очищаются и подготавливаются к нанесению состава. Далее следует нанесение первого состава, состоящего из реструктуризирующих компонентов, которые разрушают дисульфидные связи в волосе и волос становится мягким. После наносят второй состав, который создает новые дисульфидные связи и закрепляет новую форму волоса, этот процесс не смывается, и он не обратим.

Основными ингредиентами в составах для процедуры является TGA и CYS, которые разрушают дисульфидные связи и H_2O_2 , который создает новые дисульфидные связи для создания нового положения волоса. Также составы содержат аминокислоты, которые восстанавливают кератин волоса и кожи в том числе, защищая их от сухости. В составы могут также входить растительные экстракты и масла, такие как масло арганы или касторовое масло, которые питают и увлажняют волоски, предотвращая их ломкость [2].

Статистические данные, представленные в отчетах косметических компаний, показывают, что более 70% клиентов выбирают составы известных брендов, которые имеют сертификаты, подтверждающие высокое качество всех компонентов, входящих в составы, и высокую эффективность процедуры, чтобы обезопасить свое здоровье и получить эстетичный вид не пересушенных бровей.

Ламинирование бровей, как уже упоминалось, стало одной из самых востребованных процедур в индустрии красоты, благодаря своей способности мгновенно улучшить внешний вид бровей. Основной положительный эффект процедуры заключается в том, что брови становятся более послушными, покладистыми и более широкими, что может помочь скрыть пустоты в бровях или сделать более пушистый и натуральный вид бровей. Это достигается за счет

того, что состав для ламинирования меняет химические связи каждого волоска и его можно зафиксировать в любом желаемом направлении.

Еще одним преимуществом является долгосрочный эффект, который, по данным различных источников, может сохраняться от 6 до 9 недель в зависимости от индивидуальных особенностей клиента и вида используемых составов. Это избавляет от необходимости ежедневного применения геля для бровей или других фиксирующих средств, что значительно упрощает уход за собой. Согласно опросам, проведенным среди клиентов салонов красоты, более 70% из них выбрали ламинирование именно из-за долговременного эффекта и возможности минимизировать время, затрачиваемое на макияж.

Несмотря на все положительные аспекты, ламинирование бровей не лишено рисков и потенциальных негативных последствий. Одним из основных рисков является ожог кожи и волоса из-за неправильно выполненной процедуры, без соблюдения всех правил. Исследования показывают, что примерно у 5-10% клиентов может возникнуть раздражение кожи как при индивидуальной реакции кожи, например очень чувствительной, так и при неправильно выполненной процедуры, например, кожа была не защищена от высокощелочного первого состава и/или мастер неправильно подобрал время выдержки первого состава [1]. Важно отметить, что вышеперечисленные реакции могут проявляться не сразу, а через сутки после процедуры. И если аллергию выявить нет возможности, так как она может проявиться спустя 3-5 процедуры из-за накопительного эффекта, то ожог кожи можно спрогнозировать и предотвратить.

Еще одним значимым риском является повреждение структуры волосков. При частом проведении процедуры или использовании неправильно подобранного состава для ламинирования волоски могут становиться ломкими, терять естественную эластичность и блеск. Это особенно актуально для тонких и ослабленных бровей, которые менее устойчивы к химическому воздействию. Статистические данные показывают, что около 15-20% клиентов,

злоупотребляющих процедурой ламинирования, сталкиваются с ухудшением состояния бровей, включая их истончение и повышенное выпадение.

Долгосрочные последствия многократного ламинирования также являются предметом обсуждения среди специалистов. Исследования показывают, что регулярное химическое воздействие на волосы может нарушить их естественный цикл роста, что приводит к изменению текстуры и даже к потере естественного цвета бровей. Согласно данным косметологической ассоциации, в случае частого ламинирования (чаще, чем раз в 6-9 недель) у 10-15% клиентов наблюдаются признаки ослабления бровей, такие как снижение густоты и ухудшение общего состояния волосков.

Существует множество профессиональных составов для ламинирования бровей, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества (таблица 2).

Таблица 2

Популярные бренды для ламинирования бровей

№ п/п	Бренд	Описание	Особенности
1	Inlei	Это итальянский бренд, который предлагает полный набор продуктов для ламинирования бровей. Включает в себя составы для ламинирования, фиксирующие средства, а также средства для ухода	Составы отличаются высокой эффективностью и длительным эффектом, они также содержат увлажняющие компоненты, которые заботятся о волосках бровей
2	Estel	Русский бренд, который предлагает доступные и качественные средства для ламинирования. Составы включают активные ингредиенты, способствующие укреплению и защите волос	Легкие в использовании составы, подходящие для мастеров с разным уровнем опыта
3	BrowXenna	Бренд, который сочетает в себе краску для бровей и составы для ламинирования. Это позволяет одновременно окрашивать и укладывать брови	Составы содержат натуральные экстракты, которые помогают укрепить волосы и улучшают их внешний вид
4	Laminated Brow	Профессиональная линейка товаров для ламинирования, предлагающая качественные составы для создания идеальных бровей. Содержит все	Обеспечивают стойкость и естественный вид бровей

№ п/п	Бренд	Описание	Особенности
		необходимые продукты – от подготовки до фиксации	
5	Koko Lashes	Бренд, который предлагает наборы для ламинирования, включающие пластификаторы и активаторы. Составы направлены на то, чтобы сделать брови более плотными и текстурированными	Специальные формулы помогают сохранять результат на длительный срок
6	Elan Supersonic	Эксперт-система флексинга бровей состоит из трех средств – Серум 1, Серум 2 и Мульти-ватора. Эти составы имеют 2 реструктуризанта TGA и CYS, благодаря которым специалист может выполнить процедуру ламинирования бровей всего за 10 минут. Подходят они для самых жестких и непослушных бровей	Есть два вида первого состава: белый и розовый. Благодаря розовому цвету бровист может видеть зону выкладки состава. Помимо этого эти составы не рекомендуется использовать на тонкие волоски из-за высокой скорости работы, чтобы их не сжечь
7	Elan Lash Curl Up	Классические составы, состоящие на TGA, мягко воздействуют на разрушение дисульфидных связей и не пересушивают волосок благодаря уходовым компонентам в первом и третьем составе	Подходят для любого типа волосков. В состав входят ухаживающие компоненты: комплекс на основе катионных агентов и смягчителей, которые оказывают кондиционирующее действие на волоски и усиливают блеск. Водородный показатель состава – 2,5-3,0

Ламинирование бровей часто называют: протеиновое восстановление, долговременная укладка, итальянское восстановление, но все это одно и то же. Их действие направлено на перестройку дисульфидных связей в волосе, чтобы волос легко укладывался. Ламинирование бровей не нарушает целостность кожи и сохраняет естественный вид волосков, что делает ее предпочтительной для тех, кто не готов к длительным изменениям.

Ламинирование может быть более предпочтительным для тех, кто хочет не только изменить цвет, но и придать бровям устойчивую форму [3]. Оно позволяет сохранить натуральность и при этом улучшить внешний вид бровей, что делает его более популярным среди тех, кто ценит естественность.

Клиенты с густыми и жесткими бровями чаще всего выбирают данную процедуру, поскольку классические средства для укладки не фиксируют такой тип бровей. Благодаря ламинированию жесткий волос размягчается и полностью поддается дополнительной укладке, что позволяет обладательницам густых и широких бровей придавать им желаемую форму.

Обладатели тонких, ломких или поврежденных бровей должны подходить к выбору процедуры с особой осторожностью. В научных исследованиях отмечается, что ламинирование на тонких волосках может привести к их дальнейшему истончению и потере эластичности, что снижает общую эстетическую ценность процедуры. Например, исследование, проведенное группой косметологов из США, показало, что у 18% клиентов с тонкими бровями после многократного ламинирования наблюдается ухудшение структуры волосков.

Также следует учитывать наличие противопоказаний. Людям с аллергическими реакциями на химические компоненты, заболеваниями кожи в области бровей, недавний поход к косметологу на пилинги, со свежееобгоревшей кожей на солнце и недавними инвазивными процедурами (например, микроблейдингом) ламинирование не подходит. Каждый из вышеперечисленных пунктов нарушают кожный покров и делают кожу более чувствительной, а высокая щелочь первого состава дополнительно истончит кожу и останется ожог.

Важно провести предварительный тест на аллергию перед процедурой, чтобы избежать возможных негативных последствий. По данным Европейской ассоциации дерматологии, примерно 7-10% людей испытывают аллергические реакции на составы, используемые для ламинирования бровей.

Наконец, профессионализм мастера играет решающую роль в успехе процедуры. Качественное ламинирование требует не только правильного выбора состава, но и соблюдения всех этапов процедуры, включая защиту кожу от составов, точное время выдержки и равномерное нанесение средств. Клиенты должны тщательно выбирать специалистов, ориентируясь на их квалификацию и опыт. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, около

60% неудачных случаев ламинирования связаны с ошибками мастера, что подчеркивает важность профессионализма в этой области.

Уход за бровями после процедуры ламинирования является важным аспектом, который позволяет продлить эффект и сохранить здоровье волосков. Неправильный или недостаточный уход может не только снизить длительность эффекта, но и привести к повреждению волосков и кожи.

Одним из широко распространённых заблуждений является утверждение о том, что в течение первых 24 часов нельзя допускать контакта бровей с водой. На самом деле это не совсем так. Вода не может повлиять на эффект от ламинирования, поскольку воздействует совсем на другие химические связи в волосе и не может разрушить дисульфидные связи, которые разрушаются только специальными составами.

Важный аспект ухода – это минимизация механического воздействия на брови. Рекомендуется избегать трения и расчёсывания бровей в первые дни после процедуры. Это поможет предотвратить повреждение структуры волосков и снизит риск их выпадения. По данным исследований, механическое воздействие является одной из причин, по которой эффект ламинирования может быть утрачен преждевременно.

Для поддержания здоровья бровей после ламинирования важно использовать специализированные средства по уходу. В частности, это могут быть сыворотки и масла, содержащие питательные компоненты, такие как пантенол, кератин и витамин Е. Эти ингредиенты способствуют восстановлению и укреплению волосков, предотвращая их пересыхание и ломкость. Исследования показывают, что регулярное использование таких средств снижает риск повреждения бровей на 30-40% после процедуры ламинирования.

Кроме того, необходимо соблюдать определённые ограничения по повторению процедуры. Специалисты рекомендуют проводить ламинирование не чаще одного раза в 6-9 недель, чтобы дать волоскам время для обновления и предотвратить их истончение. Клинические данные подтверждают, что частое ламинирование (чаще, чем раз в месяц) может привести к значительному

ухудшению состояния бровей, включая их истончение и повышенное выпадение, так как химическому воздействию подвергается уже заламинированный волос. Поэтому необходимо, чтобы для новой процедуры обновилось 60-70% всех волосков в бровях.

Правильный выбор процедуры и тщательный уход за бровями после ламинирования являются ключевыми факторами для достижения долговременного и безопасного результата. Понимание индивидуальных особенностей клиента, таких как тип кожи и состояние волосков, а также использование подходящих средств для ухода позволяют минимизировать риски и максимально продлить эффект ламинирования, сохранив при этом здоровье бровей.

Выводы

Таким образом, ламинирование бровей, несмотря на свои многочисленные преимущества, такие как улучшение внешнего вида и долговременный эффект, требует взвешенного подхода. Важно учитывать как положительные аспекты процедуры, так и возможные риски и негативные последствия. Необходимость индивидуального подхода, анализа состояния волосков в бровях, защиты кожи и тщательного выбора состава являются ключевыми факторами успешного и безопасного ламинирования бровей. Специалисты должны информировать клиентов о возможных рисках и противопоказаниях, а также предлагать альтернативные методы ухода за бровями, если ламинирование не является оптимальным решением для конкретного клиента.

Литература

1. «Ламинирование бровей 101: все о процедуре, плюсах и возможных рисках» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://heroine.ru/laminirovanie-brovej-101-vse-o-protsedure-plyusah-i-vozmozhnyh-riskah/>
2. «Ламинирование бровей: процедура и ее особенности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://salonveronika.ru/info/blog/laminirovanie-brovey/>
3. «Ламинирование бровей: тренд или необходимость?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lalami.ru/blog/brovi/laminirovanie-brovey-trend-ili-neobkhodimost/>